

PENITSILIN ANTIBIOTIGI

Bobomurodova Dilbar Bobomurod qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7038368>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada penitsilin antibiotigining kashf etilishi, organizmga yuborilganda bajaradigan vazifasi, salbiy va ijobiy holatlar. Uning kimyoviy formulasi haqida. Penitsilin tibbiyotda qo'llanilgan birinchi antibiotik hisoblanadi. U tabiiy va yarim sintetik antibiotik hisoblanib Penitcilium turkumiga mansub zamburug'lardan olinadi.

Kalit so'zlar: Penitsilin , Penitcilium guruhi, benzilpenitsilin, saramas, skarlatina, fenoksimetilpenitsilin, betta laktam, tiazol

Penitsilin guruhi antibiotiklari qo'llashda bakteriyalarni ularga nisbatan ta'sirchanligi o'rganiladi va shifokor maslahati bilan ishlatiladi. Penitsilin eng birinchi kashf qilingan va omma orasida keng tarqalgan antibiotik hisoblanadi. Uni 1928-yilda ozuqviy mog'orni o'rganayotgan va unda bir guruh mikroblar yo'qligini aniqlagan bakteriolog Aleksandr Fleming kashf etadi. Faqatgina 1941-yilga kelib A. Fleming va ingliz patolog X.Ftori uni mog'or zamburug'ining bulon filtridan ajratib oladilar va yuqumli kasalliklarni davolashdagi samaradorlini kasht etganliklari uchun Nobel mukofotaiga sazavor bo'ladilar. Ikkinchi jahon urushi boshlanmagunicha bu kashfiyotning ahamiyati ommaga ma'lum bo'lmagan. Lekin uni ommaviy tarzda ishlab chiqarishni 1948-yilda Endryu J. Moyer patentlaydi. Endru J. Moyer doktor Xitlin yordami bilan penitsilin hosilini 10 barobargacha oshirishga muvofiq bo'ladilar.

Penitsilinni organizmga ta'siri: Tabiiy penitsilinga benzilpenitsilinning kaliy va natriyli tuzi, bitsilin 1,3,5, fenoksimetilpenitsilin kiradi. Penitsilin malekulasining asosiy qismini 6-aminopenitsilin kislota tashkil etadi U betta laktam va tiazolin halqalaridan tashkil topgan murakkab geterosiklik birikma hisoblanadi. Tabiiy penitsilin stafilakokk sterptokokk, pnevmakokk, gonokokk, meningokokklar, gazli gangrena , qoqshol, botulizm, kuydirgi, difteriya, zaxm kabi kasalliklarning qo'zg'atuvchilariga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi. . Shuning uchun u pnevmoniya, septik endokardit, jarohatlanish oqibatida kelib chiqqan kasalliklar, saramas, peritonit, sistit, osteomiyelit, difteriya, skarlatina va boshqa kasalliklarda qo'llanadi. Hozirgi kunda yarim sun'iy penitsilinning bir qancha avlodi olingan. Ular antibakterial xossasi, penitsilinazaga chidamliligi va boshqa xossalari bilan farqlanadi. Yarim sun'iy penitsilinning zaharliligi kam va organizmdagi suyuqlik va to'qimalarga oson so'riladi. Penitsilinnng antibakterial ta'sir mexanizmi, hujayra devori sintezining buzilishi bilan bog'liq bo'lib, bunda

peptidoglikam (murein) moddasini sintez qiluvchi reaksiya to'sib qo'yiladi. Shu sababli penitsilin guruhi dorilari, asosan, o'suvchi bakteriya hujayralariga ta'sir qiladi. Shu bilan birga ma'lum bir bakteriyalar hujayra devorining sintezi buzilsa ham o'z hayot faoliyatini saqlab qoladi.

Pediatriya sohasida penitsilin bilan davolash quyidagi hollarda buyurilishi mumkin: septikopiemiya, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kindik atrofi sepsisi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yoki yosh bolalarda otit va pnevmoniyada, yiringli plevrit va meningitda foydalaniladi. Penitsilin kukun shaklida chiqariladi va ineksiyadan oldin eritma ko'rinishiga keltiriladi. Ineksiya mushak ichiga, teri ostiga, tomir ichiga kiritilishi mumkin va albatta ingolatsiya va tomchi ko'rinishida qo'llaniladi.

Tabiiy penitsilinlar tanaga yumshoq ta'sir ko'rsatadi. Vaqt o'tishi bilan bakteriyalar tabiiy penitsilinlarga chidamli bo'lib qoladi va farmatsevtika sanoati yarim sentetik penitsilinlarni ishlab chiqa boshladi. Bular ampisilin oksitsellin, ampioks.

Penitsilinning asosiy preparatlaridan biri fenoksimetilpenitsilin pnevmoniya, bronxit, tonzillit, stomatit, xo'ppoz, furunkuloz, kuydirgi, difteriya, limfa tugunlarining yallig'lanishi, sifiliz gonoreya va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi. U oshqozon tomonidan tez so'rilib, qon plazmasiga 40-50 daqiqada yetib boradi. U asosan siydik bilan tashqariga chiqariladi. kattalar va 14 yoshdan oshganlar o'smirlar uchun ovqatdan 40-60 daqiqa oldin kuniga 2-3 marta 0.5-1 grammdan beriladi. Bir yoshli bolalarga kuniga 1 marta 10-15mg/kg, bir yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar 15-20mg/kg.

Nojo'ya ta'siri: oshqazon-ichak traktining buzilishi, disbakterioz, teriga allergik reaksiyalar anafalitik shok kabilarni keltirib chiqaradi. Fenoksimetilpenitsilindan ikki hafta davomida uzoq muddatli foydalanish bilan allergik ta'sirlar bo'lishi mumkin: kon'yunktivit urtiker, qo'shma og'riqlar. Ovqat hazm qilish tizimida ko'ngil aynishi, diareya qusish va ko'ngil aynishi kabi holatlar kuzatiladi.

Xulosa: Penitsilin va uning hosilalari hozirgi kundagi eng ommabop va tez ta'sir qiluvchi antibiotik hisoblanadi. Penitsilin Penitcilium guruhi antibiotiklari tarkibiga kirib dastlab mog'or zamburug'idan ajratib olingan. Hozirgi kunda tibbiyotda tabiiy va yarim sun'iy foydalaniladi. Tabiiy penitsilinlar tanaga yumshoq ta'sir etadi. Penitsilinning asosiy preparatlariga fenoksimetilpenitsilin, benzilpenitsilinning kaliy va natriyli tuzi kiradi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Bioorganik kimyo A.G. Mahsumov, A.J. Jo'rayev.-T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2007. 400. B

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

2. Arxiv.uz

